
A ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO HOSPITALAR NO ATENDIMENTO A MULHERES DIAGNOSTICADAS COM CÂNCER DE MAMA

Ciências da Saúde, Edição 116 NOV/22 / 12/11/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7315536

Samara de Oliveira Moreira Gomes

Luciana da Silva Miranda

Wollace Scantberuy da Rocha

Resumo

O presente artigo gira em torno de uma pesquisa de revisão bibliográfica que buscou por meio de artigos compreender o contexto da importância que os psicólogos hospitalares têm no tratamento de mulheres com câncer de mama, esse método de pesquisa funciona de forma que se pesquisa artigos relacionados ao tema para que seja possível organizar os dados obtidos, pois a partir dos dados da revisão bibliográfica é possível realizar uma melhor organização dos dados para que o resultado seja claro e objetivo. De acordo com as pesquisas incluídas no presente trabalho foi possível que por meio de uma observação precisa entre os dados fornecidos pelos autores que compõem uma gama de informações valiosas a respeito da temática voltada ao câncer de mama e a importância de psicólogos durante esse processo que costuma ser mais comum em mulheres. Concluindo, espera-se que a atuação do psicólogo hospitalar e psico-oncológico com mulheres que possuem câncer de mama

passe cada vez mais por transformações, que estudos a respeito do tema sejam cada vez mais comuns além do olhar humanizado em relação aos pacientes oncológicos e seus familiares são partes importantíssimas no tratamento e na adesão ao tratamento, é necessário que ao abordar a temática o profissional tenha conhecimento suficiente para que não ocorra o efeito contrário sendo esta uma doença delicada e estigmatizada pela sociedade.

Palavras-Chave: Câncer; Câncer de mama; psicólogo hospitalar; Humanização.

Abstract

This article revolves around a literature review that sought through articles to understand the context of the importance that hospital psychologists have in the treatment of women with breast cancer, this research method works in a way that articles related to the theme so that it is possible to organize the data obtained, because from the data of the bibliographic review it is possible to perform a better organization of the data so that the result is clear and objective. According to the research included in the present work, it was possible that, through a precise observation between the data provided by the authors, which make up a range of valuable information about the theme focused on breast cancer and the importance of psychologists during this process that usually be more common in women. In conclusion, it is expected that the performance of the hospital psychologist and psycho-oncologist with women who have breast cancer will increasingly undergo transformations, that studies on the subject will be increasingly common beyond the humanized look in relation to cancer patients and their family members are very important parts of the treatment and adherence to treatment, it is necessary that when approaching the subject the professional has enough knowledge so that the opposite effect does not occur, since this is a delicate disease and stigmatized by society.

Keywords: Cancer; Breast cancer; hospital psychologist; Humanization.

1. INTRODUÇÃO

O câncer é um termo utilizado para designar um conjunto de diferentes tipos de doença maligna, onde a sua principal característica é o crescimento multiplicado e desordenado de células, que podem invadir os tecidos ou órgãos. Entre os principais tipos de câncer, está o de mama, onde as glândulas formadas por lobos, que são divididas em estruturas menores, chamadas de lóbulos e ductos mamários, são afetadas pelas células cancerígenas (INCA, 2021).

Segundo o INCA (2016), o câncer de mama é o primeiro tipo de câncer mais comum entre mulheres no Brasil. Causas para o surgimento do câncer de mama são multifatoriais, e fatores genéticos e ambientais estão diretamente relacionados ao aumento de risco da doença. Pesquisas apontam que o câncer de mama é considerado raro em mulheres antes dos 35 anos e sua incidência cresce significativamente em mulheres acima de 50 anos. O câncer de mama é um dos fatores que causa altos índices de mortalidade entre as mulheres (CASTRO et al., 2016).

O diagnóstico positivo do câncer de mama é vivido tanto pela paciente, como pela família, e os procedimentos médicos considerados “invasivos”, podem impactar diretamente e significativamente na vida da mulher. Vários fatores podem causar sofrimentos psíquicos a partir do diagnóstico, como inseguranças com o futuro, alterações da imagem corporal e problemas com a sexualidade, esse impacto está diretamente ligado na forma como a mulher percebe a doença (CASTRO et al., 2016).

Segundo Santos, Santos e Vieira (2014), “a experiência do câncer de mama é um fenômeno multidimensional, pois envolve fatores físicos, psicológicos, sociais e culturais. Seu tratamento gera sérias consequências temporárias ou permanentes na vida da mulher”. Portanto, é importante discutir a importância de um atendimento multidisciplinar no que tange o tratamento do câncer.

Partindo dessa reflexão, entende-se que as pacientes com câncer de mama apresentam particularidades em seu psiquismo, tópicos esses que serão abordados ao longo da presente pesquisa, com foco em elucidar qual é a importância da psicologia frente ao enfrentamento do câncer de mama.

Também conhecido como neoplasia, o câncer de mama é o primeiro tipo de câncer mais frequente no mundo e o mais comum entre o público feminino. A estimativa foi de aproximadamente 2,3 milhões de casos novos em 2020, o que representa 24,5% dos novos casos de câncer em mulheres, se tornando a principal causa de morte para esse público, cerca de 684,996 óbitos estimados para 2020 (INCA, 2021).

Portanto, entre as repercussões psíquicas envolvidas, algumas estão em destaque, como o medo da morte, preocupações sobre a recuperação (principalmente no que envolve os relacionamentos familiares) e preocupações sobre a corporeidade (SANTOS; SANTOS; VIEIRA, 2014).

É nesse contexto que surge a iniciativa de se desenvolver este trabalho intitulado: A atuação do psicólogo hospitalar no atendimento às mulheres diagnosticadas com o câncer de mama, visando compreender a atuação desse profissional no processo de hospitalização dos pacientes. Adotaram-se, os seguintes objetivos específicos: Descrever as práticas de humanização que esse profissional utiliza no contexto do câncer de mama; descrever os principais aspectos emocionais dos pacientes diagnosticados com o câncer e de seus familiares; identificar as contribuições da psico-oncologia no contexto hospitalar e compreender a importância do psicólogo hospitalar no contexto do câncer de mama.

O presente trabalho gira em torno de uma pesquisa de revisão bibliográfica que buscou por meio de artigos entender o contexto da importância que psicólogos hospitalares tem no tratamento de mulheres com câncer de mama, esse método de pesquisa funciona de forma que se pesquisa artigos relacionados ao tema para que seja possível organizar os dados obtidos, pois a partir dos dados da revisão bibliográfica é possível realizar uma melhor organização dos dados para que o resultado seja claro e objetivo (GONÇALVES, 2019).

As coletas de dados se deram a partir de exploração em algumas bases de dados de bibliotecas virtuais confiáveis como Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Periódicos Eletrônicos em Psicologia (PEPSIC), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Instituto Nacional do Câncer (INCA), que foram essenciais no

processo de classificação de artigos seguindo os critérios de inclusão e exclusão delimitados a partir das palavras chaves da presente monografia.

Foram pesquisados dentre os artigos selecionados estudos de no máximo dez anos em língua portuguesa, estando disponível em bibliotecas on-line, sendo excluídos da amostra necessária para a realização trabalhos que não estejam dentro do período de tempo de dez anos, trabalhos em línguas estrangeiras, sem relação com o tema apresentado, projetos de trabalho de conclusão de curso repetidos assim como monografias, teses e resumos.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Práticas de humanização do Psicólogo em contexto do câncer de mama.

Ao se falar de humanização no contexto hospitalar é importante ressaltar que esta é ainda nos dias de hoje uma importante discussão que permeia entre os profissionais de saúde, pois o “cuidar” está além do que se é ensinado no modelo biológico onde muitos profissionais são educados. Esse termo principalmente para o psicólogo hospitalar é de extrema relevância visto que seu cuidado ao ouvir e prestar suporte precisa ser cuidadosamente pensado de modo que não invada o espaço do paciente.

A temática voltada para humanização é relativamente nova no Brasil, pois foi a partir dos anos 2000 por meio de uma conferência que o assunto foi colocado em pauta a partir da Política Nacional de Humanização – PNH, que aponta algumas necessidades e de acordo com isso Spink e Matta (2007 apud CARVALHO; SANTANA E SANTANA, 2009) tal humanização deveria ser pautada na reorganização de higiene promovendo também qualificação aos trabalhadores para que assim possam proporcionar práticas direcionadas aos objetivos da política.

Pesquisas voltadas para o campo da humanização apesar de ainda serem poucas fazem toda diferença, pois é partir dessas observações que é possível entender se os pacientes que são público-alvo da política estão sentindo algum impacto já que foi necessário adquirir novas práticas para atender as

necessidades do usuário e o psicólogo hospitalar com seu papel importante de acolhimento e escuta necessita tanto conhecer como fazer uso de tal prática humanizada (ALEXANDRE et al., 2019).

Ao direcionar essa prática humanizada para pacientes com câncer é imprescindível que todos os profissionais de saúde possuam um manejo diferenciado, o processo de acolhimento que também está na PNH precisa estar baseado em seus princípios conforme aponta Alexandre et al. (2019) em concordância com Spink e Matta (2007 apud CARVALHO; SANTANA E SANTANA, 2009).

Os autores em seus respectivos estudos colocam que é necessário a avaliação da necessidade de cada demanda e a capacitação do psicólogo hospitalar para atuar de maneira ética a fim de acolher o paciente principalmente o que está passando pelo tratamento de câncer, tendo sua atuação baseada nos princípios da Política Nacional de Humanização sendo o câncer uma das principais doenças do mundo que gera intensa angústia e sofrimento psíquico aos pacientes acometidos. O psicólogo hospitalar ao trabalhar com pacientes com câncer necessita além de embasamento para compreender e escutar de maneira técnica, a capacidade de entender que cada paciente irá reagir de uma maneira tanto ao diagnóstico quanto ao tratamento e que vários fatores são capazes de influenciar tal processo, o principal deles é a família (REIS; SORIANO, 2017).

A equipe multidisciplinar que trabalha no setor oncológico é responsável por diariamente atender inúmeros casos e com o passar do tempo acaba se tornando comum o convívio no ambiente de sofrimento, mas para cada paciente seu sofrimento é único e digno de atenção, humanizar também significa acolher e é esperado que o psicólogo hospitalar exerça essa função conforme aponta Sabino (2019)

Nesse momento de tamanha fragilidade e dor, entra a figura do psicólogo como membro da equipe interdisciplinar cuidadora do paciente com câncer, atuando

em todas as etapas do processo do tratamento oncológico como um suporte de extrema importância para a saúde do paciente e de todos os familiares.

É comum que pacientes com diagnóstico positivo de câncer sofram estigmatização pela sociedade o que acaba gerando grande sofrimento psíquico, nesse contexto o principal objetivo do psicólogo é minimizar tais sofrimentos ocasionados pelo processo do tratamento que acaba sendo doloroso tanto que com o passar dos anos vem se notando um crescimento plausível de profissionais da psicologia no âmbito hospitalar fazendo com que o atendimento humanizado seja cada vez mais valorizado nesses ambientes (SABINO, 2019).

A partir disso, é importante que o profissional tenha uma visão holística do indivíduo que está em sofrimento visto que direcionado para oncologia todo assunto que permeia a vida torna-se delicado, mas em compensação quando o paciente se sente acolhido o tratamento tende a ser mais proveitoso.

Mas para que seja possível por parte dos profissionais uma prática humanizada é necessária a criação de políticas públicas que promovam meios que viabilizem essa prática dentro dos hospitais, a psicologia oncológica se torna um importante campo de especialização capaz de suprir as necessidades dos pacientes que estão passando pelo tratamento, onde inevitavelmente ocorre perdas significativas seja física ou psíquica (SABINO, 2019).

No que diz respeito ao câncer de mama, essa atuação se torna ainda mais específica, pois levando em consideração que tal doença acomete predominantemente mulheres os danos psíquicos causados são extremamente dolorosos, já que se trata de uma parte do corpo que representa diante da sociedade e dos padrões culturais a feminilidade, mexe com a autoestima da mulher e nesse sentido a ajuda psicológica é necessária.

Tanto que Almeida (2006 apud BEZERRA et al., 2021) pontua que o procedimento característico de muitos casos de câncer de mama que é a mastectomia que afeta diretamente a mulher pois o seio é a representação de muitos aspectos entre eles a maternidade, sexualidade, beleza e outras representações. Mesmo que tenham sido criadas maneiras mais humanizadas

de manejo com esses casos sendo feito palestras e campanhas, o impacto psíquico que o diagnóstico de câncer de mama promove ainda grandes prejuízos.

A conduta dos profissionais envolvidos no tratamento da pessoa com câncer de mama é primordial, o psicólogo tem como papel a partir de um modelo humanizado estabelecer vínculo para que o indivíduo se sinta seguro e de acordo com os estudos de Azevedo et al. (2016) tal conduta permite que a adesão ao tratamento seja maior, mas o processo de acolhimento precisa ser feito desde a comunicação do diagnóstico tendo a equipe que estar alinhada e com o mesmo objetivo.

Diversos estudos vêm sendo realizados a fim de identificar como a humanização de pacientes que estão com câncer de mama pode colaborar seja para adesão ao tratamento ou diminuição do sofrimento causado pelo impacto da descoberta do diagnóstico e pelo decorrer do tratamento, não só com pacientes que possuem a neoplasia maligna como também todos os tipos de câncer e o principal objetivo vem sendo a melhora no tratamento que os pacientes recebem no ambiente hospitalar.

Diante desses aspectos, Sozinho et al. (2020, pág. 153) em concordância com a pesquisa realizada por Azevedo et al. (2016) mostra o quanto o acolhimento desde o atendimento primário é necessário, o que é um desafio para a equipe no qual o psicólogo faz parte pois visto que cada indivíduo vivencia o diagnóstico de uma maneira particular o acolher e escutar também precisa se adequar a tal individualidade.

No entanto, quando se é mencionado que todo paciente vivencia o diagnóstico de uma maneira diferente é necessário levar em consideração todo o contexto no qual o indivíduo está inserido, sendo desde sua classe social até o histórico familiar sendo o psicólogo responsável por essa investigação da história pregressa do paciente principalmente as mulheres acometidas pelo câncer de mama que geralmente possuem um fator hereditário envolvido (QUEIROZ; DOS SANTOS; PARRAGA, 2020).

Dentre as funções do psicólogo hospitalar no tratamento de pacientes com câncer de mama o principal deles é a promoção da saúde mental tendo como objetivo diminuir as angústias e sofrimentos gerados pelo tratamento que ocasiona geralmente desesperança e dificuldades até mesmo para a família que acaba acompanhando de perto todo o processo e, pelo câncer estar associado diretamente a morte, tais angústias são vividas de maneira muito íntima pelas pacientes (REIS; SORIANO, 2017).

Sendo o psicólogo um profissional capacitado para identificar comportamentos inadequados a presença de um em um hospital se torna essencial, pois o mesmo irá saber como intervir diante de possíveis sintomas que pacientes após o diagnóstico podem vir a ter, de acordo com Villar (2017 apud CARVALHO; AQUINO; SOUZA, 2021) um dos principais impactos psicológicos em pacientes que são diagnosticadas com câncer de mama são os de ansiedade.

Os autores colocam ainda que outro fator comumente encontrado em pacientes em tratamento e já mastectomizadas é o medo, pois pensa-se bastante no futuro e o sentimento de incerteza acabam afetando psicologicamente essas mulheres, além da incerteza sobre o prosseguimento do tratamento e o estigma que a sociedade impôs em relação a doença são grandes geradores de angústias em mulheres no tratamento.

Simonetti (2011 apud ALMEIDA, 2021 pag. 47) aponta ainda que o trabalho que o psicólogo hospitalar exerce dentro do âmbito hospitalar não pode ser confundido com o da medicina, pois “enquanto a medicina tem como objetivos curar e salvar vidas, a Psicologia pretende reposicionar o sujeito em relação à sua doença” e, com isso é necessário que o profissional entenda seu limite para que não invada espaços e intervenções que não são parte da atuação do psicólogo hospitalar (CARVALHO; AQUINO; SOUZA, 2021).

2.2 Aspectos emocionais dos pacientes diagnosticados com o câncer de mama e de seus familiares.

Em pacientes acometidos pelo câncer de mama é necessário levar em consideração que o entorno também é afetado, os familiares são a principal rede

de apoio sendo também afetados pelo processo do tratamento e, por ser em uma parte do corpo que para mulher tem uma representação importante de feminilidade, acaba gerando grandes abalos emocionais tanto na paciente quanto em seus familiares.

É imprescindível que tanto a paciente quanto os familiares tenham um acompanhamento psicológico e que seja analisado de uma maneira geral qual a principal dificuldade que os familiares estão encontrando no decorrer do tratamento que muito comumente são questões diferentes da paciente, tanto que Almeida (2021) coloca que “o trabalho da Psicologia junto à paciente, família e equipe de saúde engloba fatores para além do campo psicológico e favorece o tratamento integral de assistência à mulher acometida.”

Os familiares acabam se tornando um alicerce tendo uma responsabilidade grande que é dar apoio emocional a paciente, gerando também grandes sofrimentos internos e principalmente medos, Pio e Andrade (2020) apontam que os sentimentos experienciados pela família e cuidadores são semelhantes ao do paciente e podem passar por fases como a negação, raiva, angústia, desespero e desesperança frente ao diagnóstico de seu familiar e, por isso é necessário que seja realizado também um trabalho com a família.

Nas pacientes as emoções vivenciadas geram grande impacto psíquico, pois sabe-se que a palavra “câncer” está diretamente ligada a morte culturalmente falando, o que é a principal fonte de angústias e medos. Assuntos como esses são evitados e, muitas vezes os pacientes oncológicos tendem a sentir culpa por pensarem ser um “peso” para família por conta de todo processo do tratamento, o psicólogo hospitalar tem um importante papel de mediador já que os familiares tendem a ter um excesso de zelo por não saber lidar com o câncer (PIO; ANDRADE, 2020).

A família no processo que a mulher passa em relação ao câncer de mama representa um estímulo, força e alicerce para o enfrentamento da doença se tornando uma fonte de força, coragem, incentivo e esperança principalmente de acordo com Santos et al. (2017) se for por parte de seu cônjuge que também é

passa a ser o responsável por boa parte das decisões da vida do casal e exige bom senso e respeito por parte do parceiro já que o processo do tratamento na maioria dos casos é longo e demanda muito apoio.

Inúmeros são os sentimentos experimentados pelas mulheres que recebem o diagnóstico de câncer de mama, o acolhimento por parte da equipe multidisciplinar e principalmente o acompanhamento do psicólogo hospitalar torna-se indispensável desde o primeiro momento para que a adesão ao tratamento seja maior e os sentimentos em relação à doença sejam externalizados e manejados pelo psicólogo ao longo do tratamento.

Um dos principais sintomas, de acordo com estudos realizados, se trata da ansiedade que tanto a família quanto a paciente enfrentam, principalmente ao ter que fazer planos, pois a incerteza mesmo após o fim do tratamento ainda é presente além da vergonha causada pela estigmatização da sociedade, o medo também é bastante mencionado e a cada exame realizado a angústia gerada pelo temor a recidiva da doença (SILVA et al., 2020).

Outro fator importante entre os aspectos emocionais da mulher com câncer de mama é o da feminilidade que acaba sendo afetada por ser o seio uma parte do corpo da mulher que representa feminilidade e está diretamente ligada a autoestima, com isso a autoimagem acaba sendo distorcida gerando impacto até mesmo a sexualidade e intimidade com o parceiro sendo que de acordo com Azevedo et al. (2016) “como desdobramento, as mulheres quase sempre acabam se tornando ansiosas, vulneráveis, deprimidas e inseguras em relação ao seu parceiro, podendo repercutir negativamente na vida do casal”.

A maternidade também aparece como um fator de abalo psicológico importante na mulher também por conta do seio que faz parte da identidade feminina, sendo este retirado por conta do tratamento, o impacto sofrido é enorme por parte das mulheres que se veem tendo que se reinventar gerando assim incertezas e sintomas ansiosos e depressivos relacionados ao pensamento de que não poderão ser mães ou que exercerão a maternidade de maneira

incompleta por conta da amamentação (PEREIRA, 2017 apud CARVALHO; AQUINO; SOUZA, 2021).

Na conduta do psicólogo hospitalar a preservação da autonomia do paciente é essencial para o resgate da subjetividade sendo esta uma ferramenta no tratamento oncológico, pois, é comum que em indivíduos hospitalizados ocorra a perda da autonomia o que gera grande angústia segundo Alexandre et al. (2019) e em concordância com tal afirmativa Oliveira et al. (2018) coloca que a ansiedade experimentada pela mulher durante do tratamento é comum também nos familiares que acabam ficando com medo do desconhecido tendo estes um importante papel de apoio.

Salci (2011 apud Oliveira et al., 2018) coloca que para os familiares é comum que apresentem um comportamento de estranheza em relação ao diagnóstico assim como a mudança na dinâmica familiar pois a partir da descoberta os familiares passam a se mobilizar para proporcionar um maior apoio e zelo por essa paciente, em seu estudo o autor aponta ainda que a presença de um acompanhante durante o processo permite que as mesmas partilhem dos momentos difíceis vivenciados durante o tratamento.

É importante ressaltar que nem todas as mulheres recebem o apoio necessário diante de um diagnóstico de câncer de mama, o distanciamento ocorre em muitos casos principalmente dos cônjuges que diante de tal situação acabam não sabendo como lidar e se distanciando e, tais situações acabam influenciando na adesão ao tratamento visto que as pacientes ficam fragilizadas e esperam apoio diretamente dos parceiros e quando tal apoio não acontece acaba gerando impactos na saúde mental (PEREIRA et al. 2019 apud SILVA et al., 2020).

O fato de o câncer estar socialmente direcionado a morte é um grande gerador de sofrimento não só pelos pacientes como para os familiares e, com o de mama não seria diferente e não é à toa, pois, de acordo com Conde et al. (2016) este câncer é o “mais incidente no mundo (1,7 milhões) e o mais comum entre

mulheres (25,2%), sendo responsável pelos maiores índices de mortalidade feminina”.

Além disso, um dos principais geradores de sofrimento para os familiares é justamente fatores relacionados a morte de seu familiar acometido pelo câncer, a preocupação dos cônjuges se torna ainda maior quando se tem filhos devido a responsabilidade de ser uma rede de apoio tanto para os filhos quanto para a esposa que está passando pelo processo doloroso do tratamento (PIO; ANDRADE, 2020).

Cabe ressaltar que diante de tal cenário o apoio de uma equipe multidisciplinar aqui mencionando especificamente o psicólogo hospitalar é necessário pois, é importante que a família tenha um preparo para lidar com a situação da paciente, preparo este que deve ser feito desde a comunicação do diagnóstico pois entende-se que tal notícia muda completamente a vida de um indivíduo o que afeta também todos que estão ao seu redor principalmente os familiares e da dinâmica familiar.

Almeida (2021) pontua que o acolhimento dos familiares por parte do psicólogo hospitalar é necessário para que os mesmos possam compartilhar das dificuldades que estão sendo enfrentadas, para esclarecer dúvidas direcionadas a doença e, por conta da externalização de angústias e medos que frequentemente são vividos. Assim é necessário todo acompanhamento da paciente para diminuir os efeitos colaterais do tratamento que afetam diretamente a sua saúde mental.

Outro aspecto emocional vivenciado pelas pacientes e familiares é o luto por conta do diagnóstico, onde a principal fase é a negação considerada a primeira fase do luto e a mais comum que é a depressão considerada a penúltima das cinco fases que também incluem a barganha, raiva e aceitação (SABINO, 2019).

A partir dos aspectos mencionados, entende-se que tanto para as pacientes quanto para os familiares que fazem parte da sua rede de apoio o enfrentamento do tratamento do câncer de mama é extremamente delicado e permeado por inúmeras incertezas o que acaba gerando angústias e medos por ser a doença

constantemente associada a morte, tanto que Salci & Marcon (2011 apud CONDE et al. 2016) enfatiza que:

O diagnóstico do câncer de mama pode ser considerado um momento difícil tanto para a mulher quanto para a família por provocar forte impacto emocional, acompanhados de tristeza, frustração, angústia, medo, ansiedade, impotência, fracasso, desamparo, insegurança, raiva, fantasias, dificuldade de introjeção, aceitação, apreensão e sentimentos de vulnerabilidade. Tais sentimentos contribuem para a aceitação ou não da doença e permitem que os familiares elaborem estratégias para enfrentarem e se adaptarem às mudanças físicas e emocionais que fazem parte do processo de adoecimento da mulher com câncer de mama.

2.3 Contribuições da psico-oncologia no contexto do câncer de mama.

Nota-se que o atendimento multidisciplinar dentro do contexto do câncer é imprescindível, pois o seu tratamento engloba diversos fatores, e o cuidado psicológico do paciente deve ser levado em consideração, tanto quanto o cuidado fisiológico.

Portanto, Scannavino et al. (2013) afirma que:

A psico-oncologia surgiu a partir da necessidade do acompanhamento psicológico ao paciente com câncer, à sua família e à equipe que o acompanha. O papel do psicólogo em oncologia propõe o apoio psicossocial e psicoterapêutico diante do impacto do diagnóstico e de suas consequências e mostra a possibilidade de auxílio para melhor enfrentamento e qualidade de vida do doente e de seus familiares.

Observou-se que a psico-oncologia tem como um de seu papel fundamental a conexão entre todas as pessoas envolvidas no processo de tratamento do câncer, desde os familiares até a equipe responsável, tanto no processo de diagnóstico, como na recuperação do tratamento em si. Pois, sabe-se que o diagnóstico de câncer não é algo que é facilmente aceito pelo indivíduo, e que o amparo psicológico nesse momento crucial.

Logo, Azevedo, Morais e Marafon (2016) pontuam que “a psico-oncologia está envolvida com os fatores psicológicos e comportamentais que contribuem no processo de adoecimento e cura, e também as possíveis intervenções”. Sabe-se que o abalo psicológico pode afetar diretamente no tratamento do câncer, então é preciso dar o máximo de atenção nesse fator.

Pois, a partir do diagnóstico, diversas mudanças ocorrem na vida do sujeito, mudanças que impactam o psicológico do indivíduo, como perda de esperança, ansiedade, medo da morte, inseguranças com o futuro. Logo, vê-se, a partir do diagnóstico do câncer, que o indivíduo entra em processo de “crise” (FONSECA; CASTRO, 2016).

Então houve a necessidade de uma atenção da psicologia voltada especificamente para o tratamento oncológico, portanto, a Psico-Oncologia surge a partir da década de 70, e o “surgimento deste segmento somente foi possível com a diminuição do estigma existente em relação a doença, o que permitiu importantes mudanças de atitudes em relação ao câncer e ao seu portador” (FONSECA; CASTRO, 2016).

Pesquisas apontam que o termo “Psico-Oncologia” foi proposto pela primeira vez pelo psicanalista argentino José Schavelson, em 1961, e é definida como uma especialidade que está designada a estudar todas as dimensões psicológicas presentes no processo de diagnóstico do câncer, considerando as variáveis psicológicas e comportamentais na incidência e sobrevivência do câncer (FONSECA; CASTRO, 2016).

Nesse contexto, evidenciou-se que a Psicologia foi aos poucos inserida no processo de cura e para a busca de uma vida saudável dentro do ambiente

oncológico, em vista que o adoecimento do corpo produz instabilidade na subjetividade do sujeito, em vista que sintomas como angústia, depressão e ansiedades provocadas a partir do diagnóstico, não são resolvidos apenas com o auxílio de medicação.

É importante salientar que:

Em decorrência do aumento das demandas em suporte e acolhimento psicológico em serviços que atendem pacientes oncológicos e seus familiares. Desse modo, estudos apontam um aumento significativo de formações e capacitações de psicólogos nessa área de atuação (ALVES et al. 2016 apud DANZMANN; SILVA; CARLESSO, 2020, p.248).

Nesse sentido, Fonseca e Castro (2016) corroborou com o autor supracitado, ao afirmar que “Os estudos em Psico-Oncologia compreendem muito além da identificação de variáveis de risco psicossocial ou da delimitação de circunstâncias em que é indicada a necessidade de ajuda psicológica ao paciente”, evidenciando que as duas posições teóricas estão de acordo.

Logo, é importante salientar que o Psicólogo ligado ao cuidado oncológico deve manter o foco na aquisição de conhecimentos relativos ao câncer e ao tratamento para o enfrentamento efetivo, pois esse profissional deve informar adequadamente os familiares e todas as pessoas envolvidas nesse tratamento.

Uma das contribuições evidenciadas da Psico-Oncologia mais discutidas na literatura está sintetizada no trabalho de Souza e Seidl (2013), onde afirmam que:

Dentre as terapias não médicas para o câncer, as intervenções psicossociais estão entre as mais populares. Elas incluem componentes psicológicos e educacionais, podem ser realizadas individualmente ou em grupo e variam no tempo de duração de uma a múltiplas sessões

semanais. Diversas técnicas podem ser empregadas e, de acordo com os objetivos, uma variedade delas pode ser combinada (SOUZA; SEIDL, 2013, p 249).

Vale salientar que para o emprego dessas técnicas, é preciso de um manejo qualificado e criterioso, do qual o psicólogo que volta sua atenção para os cuidados oncológicos está devidamente qualificado. Entretanto, é importante levar em consideração que o presente trabalho tem como foco o tratamento ao câncer de mama e as contribuições que o psicólogo hospitalar tem nesse contexto.

Sabe-se que a qualidade de vida da mulher acometida pelo câncer de mama é diretamente afetada após o diagnóstico. Visto que o ser humano não lida bem com o pensamento de finitude, pois a tensão emocional causada pelo diagnóstico do câncer afeta diretamente no processo de enfrentamento e tratamento (ASSIS; FERNANDES, 2014).

Portanto, um atendimento psicológico de qualidade é crucial durante o tratamento do câncer de mama. A psico-oncologia se mostra como uma relevante alternativa junto ao tratamento do câncer de mama e estudos nesse campo têm muito a contribuir junto a uma equipe multidisciplinar (ASSIS; FERNANDES, 2014).

Pois, é notório que a mulher diagnosticada com câncer de mama, em algum momento do percurso da doença, apresenta enfrentamentos psicossociais, e esses problemas geralmente começam no momento do diagnóstico, pois há uma dificuldade de ajustamento ao processo de doença. Logo, cada fase da doença é determinante para que o doente tenha suas necessidades e desafios singulares, acompanhados de respostas psico-emocionais particulares (COSTA; RIBEIRO, 2012).

2.4 A importância do Psicólogo Hospitalar no contexto do câncer de mama.

A psicologia, atualmente, está inserida em diversas áreas de atuação. E a Psicologia Hospitalar é uma das áreas que está crescendo cada vez mais. A humanização do atendimento do indivíduo no ambiente do hospital está inteiramente ligada com a inserção do psicólogo no hospital.

Segundo Rumin (2013), “Ao longo da história da Psicologia a perspectiva de desenvolver-se em áreas ligadas aos cuidados em saúde, estabeleceu um cenário amplo de atuações.” E esse cenário se estendeu por diversos cenários, como clínicas, organizações, hospitais, etc. Logo, o psicólogo no contexto do hospital é de extrema importância para a tríade paciente-família-equipe. Elucidando esse aspecto, Oliveira, Rosa e Marback (2018) afirmam que:

A psicologia tem um olhar diferenciado, auxiliando no processo de adoecimento, oferecendo suporte necessário para a criança adoecida, seus familiares/responsáveis e equipe de saúde, favorecendo maior conforto e segurança para enfrentamento da doença e suas repercussões (OLIVEIRA; ROSA; MARBACK, 2018, p. 11).

Nesse contexto, Alves e Figueiredo (2017) corrobora com tais afirmações citadas, quando propõe que:

Diante dessas considerações, o psicólogo mostra-se um profissional essencial no tratamento oncológico, devendo estar presente na equipe de saúde e facilitando o delineamento de um protocolo de tratamento mais adequado desde a entrada deste paciente e de sua família no ambiente hospitalar, participando da comunicação do diagnóstico, dos estágios do tratamento, da alta ou dos cuidados paliativos (...) (ALVES; FIGUEIREDO, 2017, p. 57)

Cardoso (2007 apud ALVES; FIGUEIREDO, 2017) elucida que o indivíduo que passa pelo processo do tratamento ao câncer deve ser um sujeito ativo e participante nesse processo de adoecimento, e o psicólogo hospitalar que facilitará o indivíduo nesse processo, além de fazer com que o paciente expresse suas emoções da melhor forma possível. É importante evidenciar a importância que o psicólogo hospitalar tem no contexto do câncer de mama, pois, esse profissional tornou-se fundamental frente ao processo do adoecer de uma mulher com câncer de mama.

Segundo Alves e Souza (2018), a presença do psicólogo hospitalar no espaço do câncer de mama tem a função de auxiliar os pacientes nas suas necessidades, dificuldades e problemas, sempre buscando facilitar e auxiliar no processo de enfrentamento da doença, sendo o suporte, amparando suas angústias, validando seu sofrimento e facilitando a convivência com a patologia.

Assim sendo, de acordo com o autor, quando esse profissional se encontra presente nesse contexto, ele se torna um viés de comunicação do paciente com a sua patologia buscando compreender e aceitando a sua condição. Assim as consequências positivas desse acompanhamento surgem em forma de aceitação e tranquilidade.

O psicólogo estando auxiliando as mulheres vítimas do câncer de mama, irá atuar na subjetividade da dor do sujeito, da família, permitindo com que cada um elabore simbolicamente sua dor. O profissional da psicologia terá uma relação direta com o paciente, sua família, sua patologia e suas dores. Ele atua na aceitação da dor, da doença, na subjetividade dos sujeitos envolvidos, promovendo a melhoria dos aspectos psicológicos e emocionais.

Portanto, no contexto do câncer de mama, Almeida (2021) afirma que “O trabalho da Psicologia junto à paciente, família e equipe de saúde engloba fatores para além do campo psicológico e favorece o tratamento integral de assistência à mulher acometida”, percebe-se que majoritariamente em todas as pesquisas acolhidas a tríade paciente-família-equipe está sempre em questão central, pois os fatores psicológicos diante do diagnóstico do câncer de mama não

atravessam apenas o paciente, e é importante que todos que estão envolvidos nesse processo, estejam com a saúde mental em pleno funcionamento.

O psicólogo hospitalar estará inteiramente envolvido no processo, desde o momento do diagnóstico, e Almeida (2021) reitera que:

Ao intervir desde o momento do diagnóstico, através da resolução de dúvidas frequentes neste primeiro momento e acolhimento de sentimentos provenientes do impacto da descoberta, o profissional da psicologia consegue resultados muito mais satisfatórios que uma abordagem tardia no tratamento (ALMEIDA, 2021, p. 72).

A luta contra o câncer de mama não é algo simples, pois, como demonstrado no presente trabalho, envolve diversos fatores, e uma equipe multidisciplinar adequada é imprescindível para esse processo. O psicólogo por si só não vencerá o câncer, mas auxiliará a tríade paciente-família-equipe para uma busca mais facilitadora de enfrentamento ao câncer, gerando assim, mais esperança e motivação para todos os envolvidos nesse processo.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

De acordo com as pesquisas incluídas no presente trabalho foi possível que por meio de uma observação precisa entre os dados fornecidos pelos autores que compõem uma gama de informações valiosas a respeito da temática voltada ao câncer de mama e a importância de psicólogos durante esse processo que costuma ser mais comum em mulheres conforme apontou Conde et.al (2016) em seus estudos sobre a incidência do câncer de mama, sendo este com maior probabilidade de cura quando diagnosticado precocemente.

Thuler; Mendonça (2005) apud Guimarães et al. (2016) aponta que “um estudo sobre o estadiamento dos casos de câncer de mama no momento do diagnóstico realizado em 89 hospitais brasileiros mostrou que somente 10,9% se

encontravam no estágio I; 42,8% no estágio II; 32,6% no estágio III e 12,3% no estágio IV” em concordância com os dados apresentados pelo autor supracitado.

O câncer de mama afeta muitas mulheres no mundo inteiro anualmente e possui marcadores genéticos que são a principal causa da incidência e, no Brasil em 2020 de acordo com um levantamento feito foram registrados cerca de 66.280 mil novos casos totalizando 29,7% ocupando o primeiro lugar entre os índices de neoplasias registradas no presente ano, tal porcentagem chega ser alarmante levando em consideração tanto fatores econômicos quanto aos sociais que muitas vezes dificultam esse acesso ao tratamento (INCA, 2022).

Dado ao exposto a relevância de auxiliar pacientes que estão passando pelo processo de tratamento para o câncer que inclui dependendo do estágio, sessões de quimioterapia, radioterapia, dores e sensações físicas indesejadas as mesmas estão propensas a outros tipos de prejuízos como por exemplo, o estigma no qual a sociedade coloca sobre pessoas que estão com a doença, além de dificuldades com sua autoestima, problemas familiares entre outros aspectos observados no estudo de Santos, Santos e Vieira (2014), o trabalho de uma equipe multiprofissional é de extrema importância nesse contexto.

É necessário que ao se falar sobre o tema tenha um arcabouço teórico que seja condizente com a realidade vivida pelas pacientes que em sua grande maioria é difícil visto as grandes renúncias que são necessárias a partir do momento em que se recebe o diagnóstico, tanto que só o fato de o câncer estar socialmente relacionado com a morte o primeiro pensamento tanto da paciente quanto de seus familiares gira em torno da possível perda o que passa a causar ansiedade, angústia e medo (PEREIRA, 2017 apud CARVALHO; AQUINO; SOUZA, 2021).

Villar et al. (2017) corrobora com a afirmativa de que é necessário um acompanhamento desde o início do tratamento já que de acordo com dados obtidos através de pesquisas, pacientes que possuem acompanhamento respondem melhor ao tratamento e podem ter maior probabilidade de cura, além de identificar quais as melhores alternativas de proporcionar qualidade de vida inclusive aos familiares, peças importantes para que o desenvolver do

tratamento seja da melhor forma, mas nem sempre isso acontece devido à grande falta de informação ainda comum na sociedade a respeito do câncer e que dificulta muitas vezes o trabalho da equipe.

No entanto, ainda de acordo com Danzmann, Silva e Carlesso (2020) que mesmo ao ter o campo de atuação da psicologia expandido ainda é bastante associado a problemas psicológicos como a loucura e é necessário um cuidado maior ao abordar tanto o paciente acometido pelo câncer como os seus cuidadores que no caso de pacientes com câncer de mama geralmente são seus parceiros ou familiar próximo como mãe e filho no processo todo do tratamento, assim a psico-oncologia é composta por vários campos como a infantil, adulta e também relacionada a morte.

A morte também deve ser retratada, sendo esse o principal medo dos pacientes oncológicos, nesse processo os cuidados paliativos são imprescindíveis pois além de auxiliar tanto as pacientes quanto os familiares, possui um arcabouço teórico extenso para a condução dessas situações, mas estudos mostram que mulheres que desenvolveram algum tipo de ansiedade ou depressão estão mais propensas a desenvolver o câncer do que as que externalizam alegrias pois ao observar o sistema imunológico desses indivíduos vê-se que a qualidade de vida é um fator que influencia diretamente na doença (TRINDADE, NASCIMENTO E MUNER, 2020).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante todos os fatos apresentados no presente trabalho, entende-se que buscou abordar sobre a atuação do psicólogo hospitalar no atendimento a mulheres diagnosticadas com câncer de mama, tema este de extrema relevância ao âmbito da saúde e principalmente por retratar a importância que a psicologia tem nesse trabalho multiprofissional que é essencial para a assistência ao longo do tratamento que é um período de intensas incertezas já que ainda nos dias de hoje o câncer ainda é diretamente relacionado à morte devido a visão cultural que a sociedade tem a respeito da doença.

Os resultados que puderam ser alcançados ao longo deste estudo contribuem para a análise de forma técnica, científica e prática a respeito do tema para que a visão estigmatizada da doença seja cada vez menos disseminada, outro ponto importante ao perceber os pontos positivos a respeito do presente trabalho é que ao falar sobre a importância do psicólogo hospitalar bem como da psico-oncologia, pode despertar a curiosidade a respeito do tema até mesmo por parte dos profissionais de saúde que compõem a equipe multiprofissional com ênfase claro aos psicólogos atuantes na oncologia.

Entre os estudos levantados para a realização do presente trabalho, concentrou-se em amostras de mulheres com câncer de mama principalmente para que fosse possível entender o contexto e as principais dificuldades que essas mulheres enfrentam no tratamento do câncer e, na importância que o psicólogo hospitalar tem nesse processo e, constatou-se a partir dessas amostras a necessidade que a paciente tem de ser vista de uma maneira integral bem como seus familiares que vivenciam a doença.

Concluindo, espera-se que a atuação do psicólogo hospitalar e psico-oncológico com mulheres que possuem câncer de mama passe cada vez mais por transformações, que estudos a respeito do tema sejam cada vez mais comuns além do olhar humanizado em relação aos pacientes oncológicos e seus familiares são parte importantíssimas no tratamento e na adesão ao tratamento, é necessário que ao abordar a temática o profissional tenha conhecimento suficiente para que não ocorra o efeito contrário sendo esta uma doença delicada e estigmatizada pela sociedade.

REFERÊNCIAS

ALEXANDRE, Vinícius et al. O Acolhimento como Postura na Percepção de Psicólogos Hospitalares. **Psicologia: Ciência e Profissão [online]**. 2019, v. 39 [Acessado 30 abril 2022], e188484. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1982-3703003188484>>. Epub 05 Dez 2019. ISSN 1982-3703. <https://doi.org/10.1590/1982-3703003188484>.

ALMEIDA, Isabela B. Marques. **A Importância da atuação da Psicologia diante do diagnóstico de Câncer de Mama em mulheres.** Orientadora: Caroline C. P. Magalhães. 2021. 87f. TCC (Graduação) – Curso de Psicologia, Unidade Educacional Palmeira dos Índios, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2021.

ASSIS, Marina da Silva; FERNANDES, Maristela Júlia. Psico-oncologia: atendimento terapêutico para mulheres com câncer de mama. **Sinapse Múltipla**, v. 4, n.1, p.80, 2015. Disponível em <<http://periodicos.pucminas.br/index.php/sinapsemultipla/article/view/10110/8379>> Acesso em 05 fev. 2022.

AZEVEDO, Denise Ribeiro de. MORAIS, Résia S. de. MARAFON, Ana Caroline. Importância do Psicólogo na intervenção da Psico-Oncologia em mulheres acometidas pelo câncer de mama. **Psicologia e Saúde em debate**, p. 12-15, 2016.

BEZERRA, José Gutembergue de Vasconcelos et al. **Humanização da atenção em mulheres mastectomizadas com riscos de desenvolvimento de linfedema: projeto junto do peito.** Gep News, v. 5, n. 1, p. 501-506, 2021.

CARVALHO, Denis Barros de; SANTANA, Janaína Macêdo; SANTANA, Vera Macêdo de. Humanização e controle social: o psicólogo como ouvidor hospitalar. **Psicologia: Ciência e Profissão** [online]. 2009, v. 29, n. 1 [Acessado 30 abril 2022], pp. 172-183. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S1414-98932009000100014>>. Epub 19 jun. 2012. ISSN 1982-3703. <https://doi.org/10.1590/S1414-98932009000100014>.

CARVALHO, Solange Sampaio de; AQUINO, Leila Soares de; SOUZA, Júlio Cesar Pinto de. O atendimento psicológico em pacientes mulheres com câncer de mama. Psychological care in patient womens with breast câncer. **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 10, p. 97065-97082, 2021.

CASTRO, Elisa Kern Kern; LAWRENZ, Priscila; ROMEIRO, Fernanda; LIMA Natália Britz. Percepção da Doença e Enfrentamento em Mulheres com Câncer de Mama. **Psicologia: Teoria e Pesquisa**. v. 32 n. 3, pp. 1-6. 2016.

CONDE, Carla Regiani et al. A repercussão do diagnóstico e tratamento do câncer de mama no contexto familiar. **Revista Uningá**, v. 47, n. 1, 2016.

COSTA, Sônia Remondes; RIBEIRO, José Luís Pais. **Depois do adoecer da mama: o sentido e o significado da vida – dois casos clínicos de crescimento pessoal em terapia psico-oncológica**, p. 1200-1207, 2016.

DANZMANN, Pâmela Schultz; SILVA, Ana C. Pinto da; CARLESSO, Janaina P. Pretto. Psico-oncologia e o amparo a pacientes com câncer: uma revisão da literatura. **Psicologia e Saúde em debate**, v. 6, n. 1, p. 244-255, 2020.

FONSECA, Renata da; CASTRO, Marcelo Matta de. A importância da Atuação do Psicólogo junto a pacientes com câncer: uma abordagem psico-oncológica. **Psicologia e Saúde em debate**, v. 2, p. 54-72, 2016.

GONÇALVES, Jonas. Rodrigo. COMO ESCREVER UM ARTIGO DE REVISÃO DE LITERATURA. Revista JRG de **Estudos Acadêmicos**, [S. l.], v. 2, n. 5, p. 29–55, 2019. DOI: 10.5281/zenodo.4319105. Disponível em: <http://www.revistajrg.com/index.php/jrg/article/view/122>. Acesso em: 15 jun. 2022.

GUIMARÃES, Raphael Mendonça et al. A transição da mortalidade por cânceres no Brasil e a tomada de decisão estratégica nas políticas públicas de saúde da mulher. **Revista de Políticas Públicas**, v. 20, n. 1, p. 33-50, 2016. Disponível em: <<https://www.redalyc.org/journal/3211/321146417003/movil/>>. Acesso em: 21 jun. 2022.

INCA, Instituto Nacional do Câncer. Parâmetros técnicos para rastreamento do câncer de mama. 2021. Disponível em: <https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files//media/document/parametrostecrastreamentocamama_2021_1.pdf>. Acesso em 14 ago. 2022.

INCA, Instituto Nacional do Câncer. Tipos de câncer. 2016. Disponível em: <<http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/tiposdecancer/site/home/mama> > Acesso em 25 abr. 2022.

OLIVEIRA, Bruna Dias; ROSA, Raphaella Freitas; MARBACK, Roberta Ferrari.

Seminário Estudantil de Produção Acadêmica, v. 17, 2018.

PIO, Eleni Severino dos Santos; ANDRADE, Maria Clara de Melo. Psico-oncologia: A atuação do Psicólogo junto aos familiares e ao paciente oncológico. **Revista Mosaico**, v.11, n.1, p. 93-99, 2020.

REIS, Camila de Fátima; SORIANO, Sara Scheidt. **A importância do psicólogo hospitalar: experiência com pacientes na oncologia**. Anais da Jornada Científica dos Campos Gerais, v. 15, 2017.

SOZINHO, Maria de Belém Ramos et al. Percepção das mulheres com câncer de mama sobre a assistência do cuidado humanizado e qualidade de vida. **Editora Conhecimento & Ciência – COMISSÃO CIENTÍFICA**, Pará, 2020 p. 150

RUMIN, Cassiano Ricardo. Notas para a história da Psicologia da Saúde. **Estudos Interdisciplinares em Psicologia**, v. 4, n. 1, p. 30-45, 2013.

SABINO, Jessica Correia. A atuação do psicólogo com pacientes submetidos a tratamento de câncer. **Unileão**, Ceará, 2019. Disponível em: <
<https://unileao.edu.br/repositoriobibli/tcc/TCC%20%20JESSICA%20CORREIA%20SABINO.pdf>>. Acesso em: 30 abr. 2022.

SANTOS, Daniela Barsotti; SANTOS, Manoel Antônio dos; VIEIRA, Elisabeth Meloni. Sexualidade e câncer de mama: uma revisão sistemática da literatura. **Saúde e Sociedade**, v. 23, p. 1342-1355, 2014.

SCANNAVINO, Camila Saliba Soubhia et al. Psico-Oncologia: atuação do psicólogo no Hospital de Câncer de Barretos. **Psicologia USP**, v. 24, p.35-53, 2013.

SILVA, Karline Kelly da et al. Estratégias de enfrentamento após o diagnóstico de câncer de mama. **Revista Brasileira em Promoção da Saúde**. v. 33, p. 1-10, 2020.

SOUZA, Juciléia Rezende; SEIDL, Eliane Maria Fleuty. Distress e enfrentamento: da teoria à prática em psico-oncologia. **Brasília méd**, v. 50, n. 3, p. 242-252, 2013.

SOZINHO, Maria de Belém Ramos et al. Percepção das mulheres com câncer de mama sobre a assistência do cuidado humanizado e qualidade de vida. Editora **Conhecimento & Ciência – COMISSÃO CIENTÍFICA**, Pará, 2020 p. 150.

TRINDADE, Ana Lídia da Silva; NASCIMENTO, Cristiane da Silva; MUNER, Luana Comito. PSICO-ONCOLOGIA. Revista Cathedral, v. 2, n. 3, p. 170-186, 2020.

Disponível em: <

<http://cathedral.ojs.galoa.com.br/index.php/cathedral/article/view/204>>. Acesso em 22 jun. 2022.

VILLAR, Raquel Rey et al. Qualidade de vida e ansiedade em mulheres com câncer de mama antes e depois do tratamento. 2017, v. 25 Acessado em: 20 junho 2022. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1518-8345.2258.2958>>. Epub 21 Dez 2017. ISSN 1518-8345. <https://doi.org/10.1590/1518-8345.2258.2958>.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil